

NIVELES DE COEFICIENTE INTELECTUAL EN LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “REPLICA EUGENIO ESPEJO” DE LOS GRADOS MEDIO Y SUPERIOR

*INTELLECTUAL QUALITY LEVELS IN THE STUDENTS OF THE
“REPLICA EUGENIO ESPEJO” EDUCATIONAL UNIT IN THE
MIDDLE AND HIGHER GRADES*

AUTORES:

Kennett Rodríguez^{1*}

Katherine Santarosa²

Britney García³

Silvia Lozano Chaguay⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: krodriguezr@fcjse.utb.edu.ec

Fecha de recepción: 06 / 12 / 2024

Fecha de aceptación: 13 / 12 / 2024

RESUMEN

Este proyecto se enfoca en evaluar los niveles de coeficiente intelectual (CI) de los estudiantes de la Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo. La investigación, que combina métodos cuantitativos y cualitativos, se basó en una revisión bibliográfica y en la aplicación de la prueba psicométrica D92. La muestra incluyó 78 estudiantes seleccionados aleatoriamente de un total de 475, pertenecientes a niveles medio y superior. Los resultados obtenidos proporcionan información valiosa para educadores, padres y profesionales de la psicología, ofreciendo una base para desarrollar estrategias que potencien la inteligencia de los estudiantes. En términos generales, los estudiantes mostraron niveles normales de CI, aunque se identificaron algunas dificultades en los cursos de nivel medio. Este análisis subraya la importancia de implementar enfoques pedagógicos que fortalezcan el coeficiente intelectual, mejorando así la capacidad de toma de decisiones y el análisis en diversas situaciones.

Palabras clave: *Estudiantes, inteligencia y test de inteligencia*

^{1*} Universidad técnica de Babahoyo. E-mail: krodriguezr@fcjse.utb.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-1860-1533>

² Universidad técnica de Babahoyo. E-mail: santarosavkd@fcjse.utb.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-5892-4651>

³ Universidad técnica de Babahoyo. E-mail: bmgarcias@fcjse.utb.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-7100-4059>

⁴ Universidad técnica de Babahoyo. E-mail: slozano@utb.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1160-497X>

ABSTRACT

This project focuses on evaluating the intelligence quotient (IQ) levels of students at the educational unit Replica Eugenio Espejo. The research, which combines quantitative and qualitative methods, was based on a literature review and the application of the D92 psychometric test. The sample included 78 students randomly selected from a total of 475, belonging to middle and upper levels. The obtained results provide valuable information for educators, parents, and psychology professionals, offering a foundation for developing strategies to enhance students' intelligence. Overall, the students displayed normal IQ levels, although some difficulties were identified in the middle-level courses. This analysis highlights the importance of implementing pedagogical approaches that strengthen intelligence, thereby improving decision-making and analytical skills in various situations.

Keywords: *Students, Intelligence and intelligence test*

INTRODUCCIÓN

Dentro de la psicología, la inteligencia, de acuerdo a Gallegos (2013), se define como la capacidad mental de comprender, razonar, planificar, resolver problemas y aprender de la experiencia, y se cuantifica comúnmente a través del Cociente Intelectual (CI). Este proyecto se centra en medir la inteligencia en el contexto educativo, específicamente en la Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo en Babahoyo, con el objetivo de evaluar las capacidades intelectuales de los estudiantes. La medición del CI es clave para identificar necesidades educativas individuales y apoyar de manera efectiva a quienes requieren intervenciones específicas. Utilizando un enfoque cuantitativo y el test psicométrico D92, se evaluó a 78 estudiantes, proporcionando una herramienta valiosa para diseñar estrategias pedagógicas personalizadas. Los resultados obtenidos permitirán a los educadores mejorar las capacidades de los estudiantes mediante intervenciones basadas en datos precisos sobre su coeficiente intelectual.

METODOLOGÍA

El presente proyecto adoptó un enfoque cuantitativo, ya que la medición del coeficiente intelectual (CI) arrojó resultados numéricos, presentados mediante tablas estadísticas y el baremo del test psicométrico D92. Se emplearon varios métodos de investigación:

1. **Bibliográfico:** Recopiló información de diversas fuentes para comprender mejor las variables de estudio.
2. **Deductivo-Inductivo:** Permitió sistematizar la investigación y validar teorías mediante la observación y el análisis de resultados.
3. **Descriptivo:** Detalló conceptos relacionados con el CI y la inteligencia general.

4. **Psicométrico:** se utilizó para medir la inteligencia general en estudiantes de nivel medio y superior.

Entre las técnicas aplicadas se encuentran la revisión literaria, estructuración del test, pruebas piloto, muestreo, administración del test, análisis de resultados y documentación del proceso. El instrumento principal fue el test D92, aplicado a una muestra de 78 estudiantes seleccionados mediante la fórmula de población finita, cuya población de estudio son 475 estudiantes, asegurando un estudio riguroso y detallado.

RESULTADOS

Tabla 1- Resultados Obtenidos del curso de Octavo “A” EGB de La Unidad Educativa Replica Eugenio Espejo.

#participantes	Sexo	x	dm	dm ²	G	Percentil	CI
8vo "A"							
1	M	10	-3,74	13,99		23	88
2	M	10	-3,74	13,99		23	88
3	M	9	-4,74	22,47		20	87
4	M	10	-3,74	13,99		23	88
5	F	16	2,26	5,11		70	107
6	F	17	3,26	10,63		73	110
7	F	13	-0,74	0,55		48	97
		12,1		80,71	3,40	40	95

Nota: Los resultados obtenidos de este curso indican un promedio de coeficiente intelectual de 95 con un percentil de 40, el cual los ubica dentro de un rango término medio entre 50.

Tabla 2- Resultados Obtenidos del curso de Octavo “B” EGB de La Unidad Educativa Replica Eugenio Espejo.

8vo "B"							
8	M	6	-7,74	59,91		23	87
9	M	10	-3,74	13,99		38	95
10	M	9	-4,74	22,47		34	94
11	F	5	-8,74	76,39		20	86
12	F	6	-7,74	59,91		23	87
13	F	6	-7,74	59,91		23	87
14	F	6	-7,74	59,91		23	87
		6,86		352,47	7,10	26,29	89

Nota: La puntuación obtenida de este salón presenta un coeficiente intelectual de 89 con un percentil de 26 el cual los posiciona dentro de un rango término medio con tendencia a inferior al término medio.

Tabla 3- Resultados Obtenidos del curso de Noveno “A” EGB de La Unidad Educativa Replica Eugenio Espejo

9no "A"							
15	M	20	6,26	39,19		80	113
16	M	21	7,26	52,71		82	115
17	M	18	4,26	18,15		70	108
18	M	20	6,26	39,19		80	113
19	F	12	-1,74	3,03		38	95
20	F	13	-0,74	0,55		41	96
21	F	20	6,26	39,19		80	113
		17,7		191,99	5,24	67,29	107,57

Nota: Los resultados obtenidos por este curso arroja que los estudiantes de ambos sexos tienen un coeficiente intelectual de 107 con un percentil de 67, lo cual los ubica dentro de la categoría término medio delimitando con la superior al término medio.

Tabla 4- Resultados Obtenidos del curso de Noveno “B” EGB de La Unidad Educativa Replica Eugenio Espejo

9no "B"							
22	M	12	-1,74	3,03		30	92
23	M	13	-0,74	0,55		34	93
24	M	5	-8,74	76,39		4	72
25	F	12	-1,74	3,03		30	92
26	F	13	-0,74	0,55		48	97
27	F	14	0,26	0,07		50	100
28	F	14	0,26	0,07		50	100
		11,86		83,67	3,46	35,14	92,29

Nota: La presente tabla indica que el coeficiente intelectual de este paralelo a nivel general es de 92 con percentil de 35, lo cual los posiciona dentro de la categoría término medio.

Tabla 5- Resultados Obtenidos del curso de Decimo “A” EGB de La Unidad Educativa Replica Eugenio Espejo

10mo "A"							
29	M	15	1,26	1,59		66	106
30	M	17	3,26	10,63		73	110
31	M	16	2,26	5,11		70	107
32	M	10	-3,74	13,99		23	88
33	F	17	3,26	10,63		73	110
34	F	18	4,26	18,15		77	112
35	F	17	3,26	10,63		73	110
		15,71		70,71	3,18	65	106,14

Nota: Los estudiantes de este nivel presentan un coeficiente intelectual de 106 con un percentil de 65, lo cual los ubica en la categoría término medio delimitando con la superior al término medio.

Tabla 6- Resultados Obtenidos del curso de Decimo “B” EGB de La Unidad Educativa Replica Eugenio Espejo

10mo "B"							
36	M	8	-5,74	32,95		27	90
37	M	9	-4,74	22,47		30	92
38	F	8	-5,74	32,95		27	90
39	F	9	-4,74	22,47		30	92
40	F	8	-5,74	32,95		27	90
41	M	7	-6,74	45,43		23	87
42	F	8	-5,74	32,95		27	90
		8,14		222,15	5,63	27,29	90,14

Nota: La siguiente tabla presenta que esta aula de clases tiene un promedio de coeficiente intelectual de 90 con un percentil de 27, lo cual los categoriza dentro del nivel término medio con delimitación al término medio inferior.

Tabla 7- Resultados Obtenidos del curso de Primero “A” BGU de La Unidad Educativa Replica Eugenio Espejo.

1ro "A"							
43	M	16	2,26	5,11		59	104
44	F	15	1,26	1,59		54	103
45	F	15	1,26	1,59		54	103
46	F	17	3,26	10,63		66	107
47	F	16	2,26	5,11		59	104
48	M	1	-12,74	162,31		5	75
49	F	16	2,26	5,11		59	104
		13,71		191,43	5,23	50,86	100

Nota: Los estudiantes de este nivel presentan un coeficiente intelectual de 100 con un percentil de 51, lo cual los ubica en la categoría término medio.

Tabla 7- Resultados Obtenidos del curso de Primero “B” BGU de La Unidad Educativa Replica Eugenio Espejo

1ro "B"							
50	M	18	4,26	18,15		70	108
51	F	20	6,26	39,19		80	113
52	M	21	7,26	52,71		82	115
53	M	19	5,26	27,67		73	110
54	M	19	5,26	27,67		73	110
55	F	16	2,26	5,11		59	104
56	M	17	3,26	10,63		66	107
		18,57		181,11	5,09	71,86	109,57

Nota: Los estudiantes de este nivel presentan un coeficiente intelectual de 110 con un percentil de 72, lo cual los ubica en la categoría término medio delimitando con la superior al término medio.

Tabla 8- Resultados Obtenidos del curso de Segundo “A” BGU de La Unidad Educativa Replica Eugenio Espejo.

2do "A"							
57	M	3	-10,74	115,35		15	85
58	M	1	-12,74	162,31		13	83
59	F	18	4,26	18,15		62	105
60	M	14	0,26	0,07		50	100
61	M	19	5,26	27,67		66	107
62	F	17	3,26	10,63		59	104
63	M	20	6,26	39,19		70	109
		13,14		373,35	7,30	47,86	99

Nota: Los estudiantes de este nivel presentan un coeficiente intelectual de 99 con un percentil de 48, lo cual los ubica en la categoría término medio delimitando con la inferior al término medio.

Tabla 9- Resultados Obtenidos del curso de Segundo BGU “B” de La Unidad Educativa Replica Eugenio Espejo.

2do "B"							
64	F	13	-0,74	0,55		48	97
65	M	8	-5,74	32,95		23	87
66	M	8	-5,74	32,95		23	87
67	F	8	-5,74	32,95		23	87
68	F	8	-5,74	32,95		23	87
69	M	9	-4,74	22,47		27	90
70	M	8	-5,74	32,95		23	87
		8,86		187,75	5,18	27,14	88,86

Nota: Los estudiantes de este nivel presentan un coeficiente intelectual de 87 con un percentil de 27 lo cual los ubica en la categoría término medio delimitando con la inferior al término medio.

Tabla 10- Resultados Obtenidos del curso de Tercero “A” BGU de La Unidad Educativa Replica Eugenio Espejo.

3ro "A"							
71	F	17	3,26	10,63		62	105
72	M	22	8,26	68,23		70	108
73	F	25	11,26	126,79		80	113
74	F	23	9,26	85,75		73	110
		21,75		291,39	8,54	71,25	109

Nota: Los estudiantes de este nivel presentan un coeficiente intelectual de 109 con un percentil de 71, lo cual los ubica en la categoría término medio delimitando con la superior al término medio.

Tabla 11- Resultados Obtenidos del curso de Tercero “B” BGU de La Unidad Educativa Replica Eugenio Espejo.

3ro "B"							
75	F	28	14,26	203,35		82	115
76	F	22	8,26	68,23		59	104
77	M	27	13,26	175,83		80	114
78	F	21	7,26	52,71		54	103
		24,5		500,11	11,18	68,75	109

Nota: Los estudiantes de este nivel presentan un coeficiente intelectual de 109 con un percentil de 69, lo cual los ubica en la categoría término medio delimitando con la superior al término medio.

Tabla 12- Resultado General Del test D92 de la Unidad Educativa Replica Eugenio Espejo en estudiantes de Nivel Medio y Superior.

Cursos	CI General	Factor G total	X de calificaciones
8vo "A"	95	35,26	14,41
8vo "B"	89		
9no "A"	108	49,89	
9no "B"	92,29		
10mo "A"	106,14		
10mo "B"	90,14		
1ro "A"	100		
1ro "B"	108		
2do "A"	99		
2do "B"	89		
3ro "A"	109		
3ro "B"	109		
	99,46		

Nota: En las siguientes gráficas se presentan los resultados obtenidos en líneas generales de todos los cursos evaluados desde 8vo EGB hasta 3ro BGU. En donde presentan un nivel general de coeficiente intelectual de 99,46 con un percentil de 49, ubicándolos dentro de la categoría término medio.

DISCUSIÓN

En el presente estudio se evaluaron los niveles de coeficiente intelectual (CI) de los estudiantes de la Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo mediante la aplicación del test psicométrico D92. Los resultados obtenidos revelan diferencias significativas entre los niveles medio y superior, lo cual tiene implicaciones importantes para el desarrollo educativo de los estudiantes.

En primer lugar, los estudiantes de los cursos de nivel medio (8vo a 10mo de Educación General Básica) mostraron un coeficiente intelectual promedio que oscila entre 89 y 95, ubicándose en la categoría de término medio. Sin embargo, es notable que en algunos cursos, como Octavo “B”, los estudiantes presentaron una tendencia hacia el rango inferior al

término medio. Esta situación sugiere dificultades en la comprensión lógica y secuencial, lo cual podría estar relacionado con una falta de desarrollo en habilidades específicas como el razonamiento abstracto y la resolución de problemas.

Por otro lado, los estudiantes de nivel superior (1ro a 3ro de Bachillerato General Unificado) mostraron resultados más altos, con un promedio de CI que varía entre 87 y 109. Los estudiantes de Tercero “A” y Tercero “B” destacaron con un CI promedio de 109, lo cual los posiciona cerca de la categoría superior al término medio. Estos resultados indican que los estudiantes de niveles más avanzados han adquirido mayores habilidades cognitivas, probablemente debido a la acumulación de experiencias educativas y la madurez cognitiva que ocurre durante los años de bachillerato.

Es importante señalar que la diferencia en los niveles de CI entre los estudiantes de niveles medio y superior podría deberse a varios factores. Entre ellos, la exposición a métodos de enseñanza más sofisticados en los niveles superiores, la consolidación de conocimientos previos y una mayor motivación académica en los estudiantes mayores. No obstante, también es relevante considerar que algunos estudiantes de nivel medio, especialmente en Octavo “B”, podrían beneficiarse de intervenciones pedagógicas específicas destinadas a mejorar sus habilidades en áreas críticas, como la lógica y la secuencialidad.

Finalmente, aunque los resultados generales de la prueba D92 en la Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo son favorables, con la mayoría de los estudiantes ubicados en el rango de término medio, es fundamental continuar con un seguimiento constante de aquellos grupos que presentaron dificultades. La identificación temprana de estudiantes con un CI por debajo del promedio permite implementar estrategias de apoyo y mejorar sus competencias académicas, contribuyendo así a un desarrollo integral de todos los estudiantes.

CONCLUSIONES

El estudio sobre el coeficiente intelectual (CI) en la Unidad Educativa Réplica Eugenio Espejo reveló que la inteligencia, medida a través del test psicométrico D92, es fundamental para comprender las capacidades de resolución de problemas en los estudiantes. Se evaluó a una muestra aleatoria de 78 estudiantes de un total de 475, mostrando que los niveles de educación superior obtuvieron mejores resultados, debido a las habilidades adquiridas en etapas previas. Sin embargo, también se identificaron estudiantes con CI por debajo de la media, lo que sugiere la influencia de factores como la falta de atención o dificultades en la adquisición de nuevos conocimientos. Estos hallazgos subrayan la importancia de personalizar el enfoque educativo para mejorar el rendimiento intelectual de todos los estudiantes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ardila. (2011). *INTELIGENCIA*. Obtenido de *SCIELO* .

Cabas, K., González, Y., & Hoyos, P. (2017). Teorías de la inteligencia y su aplicación en las organizaciones del siglo XXI: Una revisión. *Revista Dialnet*. Obtenido de: file:///C:/Users/Dell/Downloads/Dialnet-TeoriasDeLaInteligenciaYSuAplicacionEnLasOrganizac-6509215.pdf

Educativos, E. E. (2011). Inteligencia y sus teorías. *Revista Enfoques Educativos n° 73*.

Gallegos, W. L. (2013). Teoría de la Inteligencia. *Revista Scielo*.